

ПРАВОВІ НОРМИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО, ФІНАНСОВОГО ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право

Анотація. Метою статті є дослідження правових норм в реалізації організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності адміністративних судів.

Одним із напрямків удосконалення механізму захисту прав і законних інтересів людини від порушень з боку органів державної влади слід визнати підвищення ефективності діяльності адміністративних судів. Для реалізації цього завдання виключне значення мають правові норми у справі організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення їх діяльності.

Аналіз стану організації та здійснення правосуддя на ґрунті визначених правових норм засвідчив, що адміністративні суди, незважаючи на певні об'єктивні труднощі, пов'язані насамперед із проблемами організаційного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення, наполегливо працювали над виконанням свого основного завдання – судового захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у певній сфері публічно-правових відносин.

З'ясовано, що достатньо глибокі соціально-економічні процеси в державі і, як наслідок, зміни в системі фінансового забезпечення та матеріально-технічного постачання судів не можуть відбуватися шляхом саморозвитку, а є складним, багатоплановим, діалектично і системно обумовленим процесом. Вирішення даної проблеми вимагає розробки нових правових норм в адміністративному судочинстві, спрямованих на запровадження в судах програмного забезпечення, яке автоматизує документообіг, надання судам відповідних засобів інформатизації та інших матеріально-технічних ресурсів.

Обґрунтовано, що стабільно високий рівень матеріально-технічного забезпечення адмінсудів, забезпечений удосконаленими правовими нормами, буде сприяти максимальному наближенню роботи цих органів до високих стандартів організації та функціонування судочинства розвинутих демократичних країн, характерними ознаками яких є більш якісне виконання своїх завдань.

Ключові слова: адміністративний суд; організаційне забезпечення діяльності адміністративних судів; фінансове забезпечення діяльності адміністративних судів; матеріально-технічне забезпечення діяльності адміністративних судів; правові норми.

Annotation. The purpose of the article is to study legal norms in the implementation of organizational, financial and logistical support of the activity of administrative courts.

One of the directions of improvement of the mechanism of protection of rights and legitimate interests of the person from violations by the state authorities should be acknowledged by the increase of the efficiency of the activity of administrative courts. For the realization of this task, the legal norms of organizational, financial and logistical support of their activity are of exclusive importance.

The analysis of the organization and implementation of justice on the basis of certain legal norms has shown that administrative courts, despite some objective difficulties, are primarily concerned with organizational, logistical and financial issues, have worked hard to fulfill their main task of judicial protection rights, freedoms and interests of individuals, rights and interests of legal entities in a certain area of public-legal relations.

It is revealed that sufficiently deep socio-economic processes in the state and, consequently, changes in the system of financial provision and logistical delivery of courts can not take place through self-development, but rather a complex, multifaceted, dialectically and systematically determined process.

Solving this problem requires the development of new legal rules in administrative proceedings aimed at introducing in the courts software, which automates the flow of documents, providing courts with appropriate means of information and other logistical resources.

It is substantiated that the steadily high level of logistics of administrative courts, provided with improved legal standards, will help to maximally approximate the work of these bodies to the high standards of the organization and functioning of legal proceedings in developed democratic countries, whose characteristics are more qualitative performance of their tasks.

Keywords: administrative court; organizational support for the activity of administrative courts; financial support of the activity of administrative courts; logistical support of the activity of administrative courts; legal norms.

Вступ

Одним із напрямків удосконалення механізму захисту прав і законних інтересів людини від порушень з боку органів державної влади слід визнати підвищення ефективності діяльності адміністративних судів. Для реалізації цього завдання виключне значення мають правові норми у справі організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення їх діяльності. Дослідженню цих питань певну увагу приділили А. Борко, Ю. Георгієвський, І. Грибок, Р. Ігонін, І. Ієрусалімова, К. Клименко, Р. Куйбіда, І. Назаров, А. Неугодніков, С. Обрусна, А. Руденко, О. Свида, О. Соколенко, В. Стефанюк, В. Сьоміна, Е.Шевченко, І. Шруб та ін. Водночас, віддаючи належне високому рівню наукових доробок перелічених вище авторів, слід зазначити, що в даний час недостатньо уваги приділено правовим нормам в реалізації організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності адміністративних судів. Все це обумовило актуальність і доцільність дослідження у цьому напрямі, визначило його тему та мету.

Тому *метою статті* є дослідження правових норм в реалізації організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності адміністративних судів.

Результати дослідження

Діяльність адміністративного суду як органу правосуддя має своє правове підґрунтя, що є основою його діяльності, адже він є представником держави, яка характеризується як правова [1, с. 82-83]. Така діяльність забезпечується шляхом опосередкування правових норм для всіх форм і напрямків функціонування адміністративного судочинства, які на належному рівні визнані та забезпечують права людини [2]. Тому під організаційною формою забезпечення діяльності адміністративних судів необхідно розуміти, наявність суб'єктів організаційного забезпечення діяльності адміністративних судів. Це, зокрема, суб'єкти загальної компетенції (Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, центральні та місцеві органи виконавчої влади (крім Державної судової адміністрації та її регіональних органів управління), органи місцевого самоврядування і суб'єкти спеціальної компетенції (Державна судова адміністрація, Вища рада юстиції, Пленум Верховного Суду, Президія Верховного Суду України, Пленум вищого спеціалізованого суду, Президія вищого спеціалізованого суду, Президія Касаційного суду України, Президія апеляційного суду, науково-консультативні ради, кваліфікаційні комісії суддів, голови судів та їх заступники, апарат судів, вищі навчальні заклади, органи суддівського самоврядування, інші підрозділи забезпечення).

Слід зазначити, що особливість суб'єктів загальної компетенції полягає в тому, що організаційне забезпечення діяльності адміністративних судів не є їх основним завданням та обов'язком; це лише одна із багатьох покладених на них функцій. Іншою особливістю цих суб'єктів є те, що їх нормативно-правові акти мають загальнодержавне значення, є обов'язковими для всіх суб'єктів суспільних відносин. Їх особливість полягає також в тому, що вони не належать до судової гілки державної влади.

Що стосується суб'єктів спеціальної компетенції, то вони по-перше, належать до судової системи; по-друге, організаційне забезпечення діяльності адміністративних судів є їх основним завданням та обов'язком; по-третє, прийняті ними правові норми стосуються актів, які мають внутрішньоорганізаційне (внутрішньовідомче) значення.

Організаційне забезпечення діяльності адміністративних судів слід розглядати як створення умов для реалізації дій щодо задоволення потреб судів через надання їм достатніх фінансових, матеріально-технічних засобів, а також вжиття інших заходів для забезпечення виконання ними судових функцій [210, с. 380].

Організаційне забезпечення діяльності адміністративних судів визначають сутність і зміст механізму включення адміністративного суду в правові відносини, які регулюються законодавчими й підзаконними нормативно-правовими актами [3, с. 14]. Цим характеризується системність правових засад діяльності адміністративних судів, яка проявляється в упорядкованості, комплексності реалізації статусу адміністративного суду.

На думку Е. Шевченка, сутність діяльності адміністративних судів полягає в тому, що його правові засади є організаційним засобом включення адміністративного суду до сфери права, умовою легітимізації його діяльності. Зміст правових засад діяльності цього суду визначає його правовий статус, який повинен бути закріплений законодавством України [4].

Рішенням Конституційного Суду від 11 березня 2010 р. було підтверджено й обгрунтовано, що органом виконавчої влади, згідно із Законом України “Про судоустрій України”, який від імені держави має здійснювати організаційне, фінансове та інше матеріальне забезпечення функціонування та діяльності судів України, залишається Державна судова адміністрація [5]. Основним її завданням є організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи, крім Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, організаційне забезпечення діяльності яких покладено на апарати цих судів.

Слід зазначити, що незавершеність судової реформи в Україні зумовила ряд розбіжностей і протиріч у важливій сфері організаційного, фінансового й матеріально-технічного забезпечення адміністративних судів [6, с. 68]. Зокрема, однією з причин суттєвих недоліків організації діяльності цих судів є рівень їх фінансового забезпечення. Деякі науковці та практики називають його найбільш проблематичним аспектом забезпечення незалежності судової влади в Україні [7].

16 червня 2003 р. Постановою КМУ України була затверджена Державна програма організаційного забезпечення діяльності судів на 2003-2005 роки [8], в якій передбачалось, що під час формування показників Державного бюджету України на 2004 р. та наступні роки асигнування на виконання Програми мало виходити з реальних можливостей бюджету та її пріоритетів.

Проте матеріальне забезпечення адміністративних судів навіть на рівні законодавчо визначених правових норм щодо їх забезпечення коштами унеможлилювалось через невиконання приписів щорічного Закону про Державний бюджет.

Як зазначається в “Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні”, відповідно до європейських стандартів і визначених в них правових норм, “належне забезпечення діяльності судів є однією з гарантій незалежності судів та суддів” [9], у зв'язку з цим необхідно було значно поліпшити фінансування судової влади, зокрема, шляхом затвердження нормативів її фінансового забезпечення.

Важливим кроком у сфері поліпшення фінансового забезпечення української судової системи стало прийняття закону “Про судовий збір”. Принциповим було те, що, згідно з положеннями цього правового акта, всі кошти, які надходять від сплати судового збору, мали спрямовуватися виключно на фінансування судової системи. Такий підхід мав значно посилити організаційну незалежність судів і при цьому істотно підвищити рівень їх фінансового та матеріально-технічного забезпечення.

Зрозуміло, що гарантії фінансування судової системи потребували посилення. Із цією метою ДСАУ у 2012 р. був розроблений законопроект, у якому пропонувалось законодавчо закріпити право подання бюджетного запиту на фінансування установ судової системи безпосередньо до парламенту без коригування органами виконавчої влади. 23 грудня 2012 р. Рада суддів України ухвалила рішення, в якому констатувала, що необхідно удосконалити правові норми щодо системи фінансування органів судової влади, передбачивши обов'язкову участь РСУ, голови Верховного Суду України та голів вищих спецсудів в процесі складання, розгляду і затвердження держбюджету з правом відповідних звернень на урядових засіданнях і засіданнях ВР, які повинні бути враховані при формуванні бюджету судової влади.

Стратегічний план розвитку судової влади України на 2013-2015 рр., затверджений Радою суддів України та Державною судовою адміністрацією України у грудні 2012 р., серед основних завдань загального розвитку правосуддя в державі визначив покращення стану фінансування та ефективне використання ресурсів [10].

Слід зазначити, що сьогодні з фінансуванням судів не може серйозно змінитись на краще без істотного вдосконалення законодавчого поля, роль якого можуть виконати нові правові норми, які передбачатимуть необхідність розробки економічно обгрунтованих нормативів забезпечення фінансових потреб судів і на їх основі складання щорічних розрахунків реальної потреби органів судової влади у фінансових ресурсах; обов'язкове ознайомлення законодавців із документами, що містять розрахунки фінансових потреб судової влади, до прийняття ними відповідного річного закону про Державний бюджет України; заборону зменшення розміру поточних видатків органів судової влади у річних бюджетних законах; запровадження механізму, який мав би забезпечити повне і своєчасне отримання судами коштів, призначених, відповідно до закону, на їх фінансування, незалежно від волі і розсуду органів виконавчої влади чи їх посадових осіб; виведення органів судової влади із системи казначейського виконання бюджету і надання судам та органам Державної судової адміністрації права самостійно (але у відповідності до затверджених кошторисів і під контролем уповноважених державних органів) розпоряджатись виділеними на їх фінансування бюджетними коштами [11].

Без сумніву, ухвалення цих законодавчих новацій та їх подальше врегулювання правовими нормами дозволить змінити на краще ситуацію з фінансуванням судів і зробить вагомий крок до забезпечення їх справжньої незалежності.

Загалом для покращення фінансового забезпечення діяльності адміністративних та інших судів, на нашу думку, важливо прийняти закон, в яєому мають бути визначені правові норми про порядок фінансування судів, розмір і періодичність надходження коштів на їх утримання. До речі, це вимоги й Сьомого конгресу ООН 1985 р. [12] та Комітету міністрів Ради Європи 1994 року [13].

До заходів матеріального забезпечення адміністративних судів належить також заробітна плата суддів, яка складається з посадового окладу, премій, доплат за кваліфікаційні класи, надбавок за вислугу років та інших надбавок. Розміри посадових окладів суддів, відповідно до правових норм адміністративного судочинства, встановлюються у відсотковому відношенні до посадового окладу Голови ВСУ і не можуть бути меншими 50% його окладу. Посадовий оклад судді не може бути меншим 80% посадового окладу голови суду, в якому працює суддя. Розмір заробітної плати повинен забезпечувати фінансову незалежність суддів і не може бути зменшений. У Європейській хартії про статус суддів визначено, що рівень оплати професійного виконання суддею своїх повноважень встановлюється таким чином, щоб ніщо не могло вплинути на його незалежність і неупередженість (ст. 6б). У Рішенні КСУ від 20 березня 2002 р. № 5-рп/2002 у справі щодо пільг, компенсацій і гарантій акцентується, що норми про матеріальне і побутове забезпечення суддів, їх соціальний захист, встановлені ст. ст. 44, 45 Закону “Про статус суддів”, не можуть бути скасовані чи знижені без відповідної компенсації.

У структурі кошторисних видатків адміністративних судів кошти на оплату праці з нарахуваннями, згідно з правовими нормами, мають становити близько 90 відсотків. Але слід наголосити, що заробітна плата працівників апарату залишається на низькому рівні. Наразі бюджетних призначень на оплату праці вистачає лише на обов’язкові виплати – оклад, ранг, надбавку за вислугу років, на стимулюючі виплати кошти не передбачені. Таким чином, помічник судді та спеціаліст отримували зарплату на рівні технічного працівника.

У 2014 р. рівень оплати праці працівників апаратів адміністративних судів не досягав середнього рівня оплати праці інших працівників державної сфери. Тому передбачалось як тимчасовий захід наблизити видатки поточного року для забезпечення фактичної чисельності суддів та працівників апарату, а компенсацію цього наближення здійснити за рахунок двох джерел: загального фонду державного бюджету шляхом внесення змін до правових норм, визначених Законом України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” у частині виділення додаткових призначень і спеціального фонду державного бюджету шляхом використання понадпланових надходжень від сплати судового збору [14]. Крім того, передбачалось, що фонд оплати праці має суттєво збільшитись. Для цього були розроблені й затверджені відповідні фінансові нормативи, які ґрунтувалися на даних, отриманих за допомогою автоматизованої системи діловодства суду.

Щодо побутового забезпечення і рівня соціального захисту суддів, то вони визначаються законом про державну службу, іншими нормативними актами і не можуть бути меншими, ніж у відповідних категорій державних службовців апаратів законодавчої та виконавчої влади. Але одним із проблемних аспектів соціального захисту суддів надалі залишається їх забезпечення службовим житлом. З метою з’ясування потреб суддів у забезпеченні службовим житлом то вони мають визначатися на підставі матеріалів, які надаються судами, що ведуть контрольні списки суддів, які потребують поліпшення житлових умов. Державна судова адміністрація України, відповідно до встановлених правових норм має здійснювати узагальнення інформації стосовно таких суддів. Узагальнення такої інформації в Державній судовій адміністрації України покладено на управління матеріально-технічного та побутового забезпечення.

Згідно з наданою Державною судовою адміністрацією України інформацією, станом на 1 жовтня 2014 р. у контрольних списках суддів, які потребували забезпечення службовим житлом, перебували окружні адміністративні суди – 138, апеляційні адміністративні суди – 92 судді [15].

Складною залишалась проблема і сьогодні в сфері забезпечення житлом для службовців адміністративних судів залишалась і в наступні роки у зв’язку з дефіцитом житла для переселенців з Донбасу і вирішенням житлових проблем для учасників бойових дій у зоні АТО.

Нагальною проблемою останніх років є надання судам службових приміщень, придатних для здійснення судочинства. До цього питання неодноразово зверталися на державному рівні. Варто відзначити розпорядження Президента України від 27.07.1996 р. № 208-96-п “Про забезпечення судів приміщеннями”; Програму забезпечення судів належними приміщеннями на 2002-2006 рр., затверджену постановою Кабінету Міністрів України № 692 від 21.06.2001 р. [16] та Концепцію Державної програми забезпечення судів належними приміщеннями на 2006-2010 роки, ухвалену розпорядженням Кабінету Міністрів України № 459-р від 16.11.2005 р.

Важливе значення для здійснення основних функцій адміністративного судочинства має забезпечення охорони та безпеки суддів, належна охорона приміщень судів та підтримання громадського порядку під час судових засідань. Ці завдання були визначені Указом Президента України ще від 15 грудня 1999 р. за №1564/99 “Про додаткові заходи щодо забезпечення належних умов діяльності суддів та функціонування судів”. Ці функції здійснює судова міліція, повноваження і порядок діяльності якої регулюються адміністративно-правовими нормами, які визначені законом.

З метою здійснення пріоритетних заходів щодо забезпечення особистої безпеки працівників суду, охорони приміщень судів та покращення їх технічного укріплення Державна судова адміністрація України розробила відповідну програму забезпечення особистої безпеки працівників суду, охорони приміщень судів та покращення їх технічного укріплення на 2011-2013 роки, яка була схвалена рішенням колегії ДСА України № 3/1 від 14.07.2010 р. та передбачала фінансування зазначених заходів в обсязі більше 29 млн. грн.

Проте заплановані заходи не могли повністю вирішити питання забезпечення належного захисту працівників судів і охорони громадського порядку в усіх наявних приміщеннях судів. Штатна чисельність судової міліції була вкрай недостатньою для належної охорони приміщення судів та забезпечення безпеки суддів (без урахування інших працівників суду). Тільки належне фінансування програми охорони судів може служити гарантом недопущення протиправних дій стосовно життя та здоров'я суддів, майна та документації судів.

У Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до правових норм європейських стандартів, затвердженої Указом Президента України від 10 травня 2006 р., підкреслюється, що одним із пріоритетів діяльності з організаційного забезпечення судової влади державної судової адміністрації є здійснення комп'ютеризації в судах, що забезпечить поступовий відхід від паперового до електронного діловодства.

Але, на жаль, питання щодо повного фіксування судового процесу технічними засобами не знаходило свого вирішення відповідно до вимог ст. 129 Конституції України. Слід зазначити, що стан комп'ютеризації судів практично не змінював інформаційне оснащення та організацію роботи окремого судді. Встановлені в судах комп'ютери продовжували використовуватись переважно в якості друкарських машинок, а наповнення інформацією Єдиного державного реєстру судових рішень України викликало багато нарікань як з боку працівників суду, так і користувачів. Це було пов'язане з недостатніми коштами, які передбачалися на фінансування судів.

ДСА України, у відповідності до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", намагалась здійснювати заходи, спрямовані на запровадження в судах програмного забезпечення, яке автоматизує документообіг. Однак для належного функціонування автоматизованої системи документообігу в судах необхідно було здійснити комплекс заходів, у тому числі забезпечити суди відповідними матеріально-технічними ресурсами.

Незважаючи на численні звернення Державної судової адміністрації України до Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України, кошти на забезпечення функціонування автоматизованої системи документообігу суду були відсутні.

Слід зауважити, що, враховуючи моральний та фізичний знос раніше придбаної техніки та відсутність фінансування протягом 2012-2013 рр., потреби судів у комп'ютерній та оргтехніці постійно зростали. Зокрема, забезпечення засобами інформатизації в окружних адміністративних судах станом на 2014 рік складало 877,7 тис. грн (19 % від загальної суми виділених коштів на заходи з інформатизації), відповідно апеляційні адміністративні суди отримали 929,5 тис грн; 23 % [17].

І на теперішній час адміністративні суди потребують значної кількості сучасного обладнання, зокрема комп'ютерної техніки. Техніка вищевказаних судів, що експлуатується, є переважно морально та фізично застарілою, кількість її недостатня для повноцінного використання усіх наданих ресурсів відповідного програмного забезпечення, що нерідко призводить до невиконання чинних адміністративно-правових норм, визначених вітчизняним законодавством. Окрім цього, існує необхідність встановлення правових норм для термінової закупівлі серверного обладнання. Відсутність коштів ускладнює подальше впровадження автоматизованої системи документообігу в цих судах.

Виконання вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах" від 5 червня 2009 р. в подальшому має забезпечити доопрацювання, тестування, впровадження та експлуатацію програмного продукту "Комп'ютерна програма "Документообіг адміністративних судів".

Актуальною проблемою залишається розробка перспективних програм впровадження у судову діяльність засобів електронної техніки. Виходячи з реального стану фінансування судів, треба передбачати цільове виділення коштів з державного та місцевих бюджетів на реалізацію відповідних програм і поетапне втілення досягнень наукового прогресу в систему судочинства. Основні положення таких програм мають спиратися на наявну нормативну базу її правові норми в галузі судоустрою та процесуального законодавства і враховувати розроблені законопроекти.

Для того, щоб нарешті вирішити питання забезпечення адміністративних судів необхідною кількістю сучасного обладнання, на нашу думку, слід передбачити в державному бюджеті спеціальні кошти, які мають бути спрямовані на оснащення робочих місць для суддів та залів судових засідань технічними засобами фіксування судового процесу. Перші кроки в цьому напрямку вже починають здійснюватись Зокрема із серпня 2016 р. Державна судова адміністрація України розпочала інноваційний проект із забезпечення судів єдиною програмою технічної фіксації судового процесу. Такий уніфікований програмно-апаратний комплекс

технічної фіксації судового процесу здійснюватиме звуковий, відеозапис та запис відеоконференції. Майже кожен місцевий та апеляційний суд буде забезпечено одним таким комплексом. Завдяки вказаному інноваційному проекту стане можливим підвищення якості підготовки секретарем судового засідання протоколу повного технічного фіксування судового засідання у зв'язку з можливістю його детального ведення із зазначенням точного часу проведення процесуальних дій відповідними особами та обслуговування лише одного комплексу технічної фіксації судового процесу, адже на сьогодні звукозапис та засідання в режимі відеоконференції здійснюється різними програмними продуктами. Крім того, встановлення програмно-апаратного комплексу технічної фіксації судового процесу є можливим і на раніше придбаних системах звукозапису та відеоконференцзв'язку, що розміщені в приміщеннях судів, на безоплатній основі із необмеженою кількістю ліцензій, що призведе до суттєвої економії бюджетних коштів.

Таким чином, забезпечення адміністративних судів слід вважати основним завданням під час розробки правових норм, які мають сприяти створенню належних умов для їх ефективного функціонування і здійснення судочинства. Щодо організаційного забезпечення діяльності адміністративних судів, то як недолік слід відзначити те, що у Кодексі адміністративного судочинства України це питання недостатньо повно розкрито. Внаслідок цього значною мірою стримується ефективність діяльності адміністративних судів, тому потрібно максимально чітко визначити механізм реалізації їх організаційно-правового забезпечення.

Найбільше занепокоєння сьогодні викликає і далі неналежне фінансування адміністративних судів. Незважаючи на те, що роль і функції адміністративних судів та навантаження на них значно змінилися, методика визначення щорічних видатків на їх утримання не зазнала істотних змін. Тому слід, по-перше, поліпшити фінансування цієї гілки судової влади шляхом затвердження обґрунтованих правових норм щорічних видатків, по-друге, удосконалити її навчально-методичне забезпечення.

Проблеми фінансового забезпечення адміністративного судочинства вимагають також необхідності пошуку оптимальних шляхів їх вирішення з урахуванням адміністративно-правових норм, які функціонують в практиці зарубіжних країн.

Висновки

На основі результатів проведеного дослідження можна зробити такі висновки, а саме:

1) аналіз стану організації та здійснення правосуддя на ґрунті визначених правових норм засвідчив, що адміністративні суди, незважаючи на певні об'єктивні труднощі, пов'язані насамперед із проблемами організаційного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення, наполегливо працювали над виконанням свого основного завдання – судового захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у певній сфері публічно-правових відносин;

2) достатньо глибокі соціально-економічні процеси в державі і, як наслідок, зміни в системі фінансового забезпечення та матеріально-технічного постачання судів не можуть відбуватися шляхом саморозвитку, а є складним, багатоплановим, діалектично і системно обумовленим процесом. Вирішення даної проблеми вимагає розробки нових правових норм в адміністративному судочинстві, спрямованих на запровадження в судах програмного забезпечення, яке автоматизує документообіг, надання судам відповідних засобів інформатизації та інших матеріально-технічних ресурсів;

3) стабільно високий рівень матеріально-технічного забезпечення адмінсудів, забезпечений удосконаленими правовими нормами, буде сприяти максимальному наближенню роботи цих органів до високих стандартів організації та функціонування судочинства розвинутих демократичних країн, характерними ознаками яких є більш якісне виконання своїх завдань.

Список використаних джерел

1. *Волинка К.Г. Теорія держави і права: навч. посіб / К.Г. Волинка. – К.: МАУП, 2003. – 240 с.*
2. *Бринцев В.Д. Організаційно-правове забезпечення судової влади: Нормативна база / В.Д. Бринцев, К.С. Садовський, Т.Р. Цицора. – Х.: Ксилон, 2000. – 408 с.*
3. *Борко А.Л. Організаційно-правове забезпечення діяльності адміністративних судів України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Борко А.Л. – К., 2009. – 20 с.*
4. *Шевченко Е.О. Системність закріплення адміністративно – правових засад діяльності адміністративних судів як чинник ефективності діяльності цього органу держави / Е.О. Шевченко // Вісник Запорізького національного університету : Юридичні науки . – 2010. – № 4. – С. 160–170.*
5. *Рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 130 Конституції України (справа про фінансове забезпечення діяльності судів) від 11 березня 2010 року № 7. [Електронний ресурс] – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.*

6. Нечитайленко А.О. Деякі проблеми організаційного, фінансового і матеріально-технічного забезпечення судів і суддів / А.О. Нечитайленко, С.Л. Кошарновська // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць – 2003. – Вип.19. “Юридична література” – С. 67- 69.
7. Лукаш О.Належне фінансування судів – гарантія їх незалежності / О. Лукаш, Д. Притика // Право України. – 2007. – № 2. – С. 12–14.
8. Про затвердження Державної програми організаційного забезпечення діяльності судів на 2003-2005 роки. Постанова КМУ України від 16 червня 2003 р. N 907 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 240 (240-2004-п) від 03.03.2004) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.kmi.gov.ua.
9. Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до Європейських стандартів: Схвалена Указом Президента України від 10 травня 2006 року № 361 // Офіційний вісник України. – 2006. – №19. – Ст. 1376.
10. Стратегічний план розвитку судової влади України на 2013-2015 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: court.gov.ua/22578/.
11. Бабяк Н.В. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення адміністративного судочинства в Україні та шляхи його вдосконалення / Н.В. Бабяк // Держава та регіони. Серія: Право.- 2016.- № 2 (52).-С. 15-22.
12. Основні принципи незалежності судових органів, схвалені резолюціями 40/32 і 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 19 грудня 1985 р. // Судові та правоохоронні органи європейських країн: навч.-метод. посіб.- О.: Юрид. літ., 2005. – С. 55-61.
13. Рекомендація №(94) Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам “Незалежність, дієвість та роль суддів” від 13 жовтня 1994 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [/zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_323](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_323).
14. Стан фінансового та матеріально-технічного забезпечення судової системи України у 2014 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: court.gov.ua/userfiles/file/DSA/.
15. Рішення Ради суддів України від 4 грудня 2014 року № 62 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.court.gov.ua.
16. Законодавчі та відомчі акти з питань організації судочинства Довідник / За ред. В.Т. Маляренко – К. Воля, 2003 – 830 с.
17. Стан фінансового та матеріально-технічного забезпечення судової системи України у 2014 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: court.gov.ua/userfiles/file/DSA/.